

TURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSIYON JARAYONLARDAN SAMARALI FOYDALANISH IMKONIYATLARI

MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA

MATERIALLARI

SAMARQAND – 2024

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti

Navoiy viloyati Turizm boshqarmasi

"Ipak yo'li" turizm va madaniy meros xalqaro universiteti

Turizmni rivojlantirish instituti

Qozon Federal universiteti

Tambov davlat universiteti

L.N.Gumilev nomidagi Evroosiyo milliy universiteti

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA‘LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

SAMARQAND IQTISODIYOT VA SERVIS INSTITUTI

“TURIZM” KAFEDRASI

**“TURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISHDA
INNOVATSIYON JARAYONLARDAN SAMARALI
FOYDALANISH IMKONIYATLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI

**Konferensiya, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil
26-apreldagi “Respublikaning turizm salohiyatini jadal
rivojlantirish hamda mahalliy va xorijiy turistlar sonini yanada
oshirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-135
sonli Qarori ijrosi yuzasidan o‘tkazildi**

(2024-yil 25-oktabr)

SAMARQAND-2024

Turizm sohasini rivojlantirishda innovatsiyon jarayonlardan samarali foydalanish imkoniyatlari. / 2024-yil 25-oktabr. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. Samarqand, SamISI, 2024.-615 bet.

To'plovchi va nashrga tayyorlovchilar:

S.A.Abduhamidov-kafedra mudiri, dotsent

G.R.Tursunova-kafedra dotsenti v.b.

A.Y.Talibova-kafedra o'qituvchisi

Nashr uchun mas'ullar:

I.S.Tuxliyev-kafedra professori, i.f.d.

R.S.Amriddinova-kafedra dotsenti, i.f.n.

A.P.Maxmudova-kafedra dotsenti, i.f.f.d.

R.Hayitboyev-kafedra dotsenti v.b.

Ilmiy-amaliy konferensiya materiallarida Turizm sohasini rivojlantirishda innovatsion jarayonlardan samarali foydalanishning nazariy-metodologik masalalari, raqamli iqtisodiyot sharoitida xalqaro va ichki turizmni rivojlantirish tendensiyalari va istiqbollari, uchinchi renessansni shakllantirishda turizmning rivojlanishi: muammolar va yechimlar, raqamli hamda innovatsion texnologiyalardan foydalanishda iqtisodiyotning turli soha va tarmoqlarini rivojlantirish istiqbollari, Navoiy viloyatida turizm xizmatlarini diversifikatsiya qilish tendensiyalari bo'yicha ilmiy-nazariy va amaliy tavsiyalarga boy maqolalar o'rin olgan.

Professor-o'qituvchilar, talabalar, magistrlar, tadqiqotchilar va soha mutaxassislariga mo'ljallangan.

Maqolalar mualliflar tahririda bosilmoqda. Ularda keltirilgan raqamlar, faktlar, xulosa va tavsiyalarga mualliflar mas'ul. Ularning ayrim fikrlari tashkiliy guruh qarashlariga to'g'ri kelmasligi mumkin.

O‘zbekistonda turizm sohasining rivojlanishini davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash mexanizmini takomillashtirish

Annotatsiya. Ushbu maqolada turizm sohasini davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish yo‘nalishlarini belgilangan, bu borada mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ishlarni tahlil qilish asosida sohaning rivojlanish yo‘nalishlarini belgilab olish va yangi xizmat turlarini ishlab chiqish bo‘yicha taklif va tavsiyalar bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: turizm, turist, xalqaro va ichki turizm, tashkiliy-huquqiy, investitsiya, rivojlanish, chora-tadbirlar, infratuzilma.

Annotation. The skientifik artikle kontains suggestions and rekommendations for determining direksions for improving the organizational and legal foundations of state support for the tourism sektor, determining the development direksions of the sektor and developing nev types of servikes based on the analysis of the vork being done in this regard in our kountry.

Key words: tourism, tourist, international and domestik tourism, organizational and legal, investment, development, measures, infrastrukture.

O‘zbekistonda iqtisodiyotning boshqa tarmoqlari qatorida turizm sohasining markazlashgan ma‘muriy boshqaruv tizimi XX asrning oxiriga to‘g‘ri keldi. Bu davrda salbiy oqibatlar ham ko‘zga tashlana boshladi. Qurilmay qolgan turistik–rekreatsion maqsaddagi ob‘ektlar soni ko‘paydi, mavjudlarida esa mijozlarga ko‘rsatilgan xizmatlarning sifati bo‘yicha ko‘plab e‘tirozlar paydo bo‘la boshladi. Ijtimoiy tadqiqotlarga ko‘ra, mehmonxonalar, turizm bazalari, dam olish uylari hamda pansionatlar tomonidan taklif qilinadigan 50 foizgacha bo‘lgan barcha xizmatlar fuqarolarning noroziligini keltirib chiqargan. Joylashtirish va ovqatlanish xizmatlari bilan birga hordiq chiqarish va tibbiy xizmat ko‘rsatish talab darajasida bo‘lmagan. Turizm xizmati turlari va hajmi sezilarsiz hamda sifatsiz bo‘lgan. O‘zbekiston mustaqillikka erishgach, turizm sohasidagi rivojlanishini shartli ravishda beshta bosqichga ajratsak bo‘ladi.

Birinchi bosqich. 1991 yildan keyin milliy turizm xizmatlar bozori shakllana boshladi. Aynan shu davrda respublika o‘zining iqtisodiy mustaqilligini va mustaqil ravishda tashqi dunyo bozorlariga chiqishini e‘lon qildi. Shu davrda qabul qilingan tashqi iqtisodiy faoliyat to‘g‘risidagi qonunturizm xizmatlarini sotuvchi tashkilotlarga yangi imkoniyat yaratdi. Natijada sohada yangi boshqaruv tizimini shakllantirish, turizm biznesini yuritishga yordamlashadigan qo‘shimcha biznes turlarini yaratish, sohaga xizmat qiladigan bank, audit, maslahat xizmatlarini tashkil etish, viloyatlarda turizm sohasining mintaqaviy bo‘linmalarini tuzish, xalqaro miqyosda turizm mahsulotini reklama qilish, xususiylashtirilgan turizmtashkilotlarini litsenziyalashtirish kabi masalalarga alohida e‘tibor berildi. Mustaqillikdan keyin turizm sohasida bir vaqtning o‘zida uchta muhim jarayon amalga oshirildi:

- eski tizimdagi korxonalar va tashkilotlarning tanazzulga uchrashi (ekskursiya byurosi, sayohat byurosi), o‘zlarining tuzilishi va faoliyat turiga ko‘ra

yangi xizmat ko'rsatish talablariga javob bermay qoldi, natijada ularni qayta tashkillashtirish boshlandi;

- turoperator va turagent sifatida yangi tashkilotlar tuzildi;
- eski turizmtashkilotlarni qayta tiklash yo'li bilan mahalliy va xorijiy iste'molchilarning talabigajavob beradigan turizm mahsulotlarini ishlab chiqish yo'lga qo'yildi.

O'zbekistonda 1992 yilda "O'zbekturizm" Milliy kompaniyasi tashkil etildi va turizm sohasida bu kompaniya barcha tashkiliy, boshqaruv hamda muvofiqlashtirish funksiyalarini amalga oshira boshladi. 1993 yilda "O'zbekturizm" Milliy kompaniyasi Butunjahon Turizm Tashkilotiga (BTT) haqiqiy a'zo bo'lib kirdi. Bu jarayon, o'z navbatida, xalqaro turizmni rivojlantirishda muhim omil bo'lib xizmat qildi. 1994 yilda Birlashgan Millatlar Tashkilotininghamda O'zbekiston hukumatining tashabbusi bilan Samarqand shahrida Buyuk ipak yo'lidagi shaharlarda xalqaro turizmni rivojlantirish bo'yicha Samarqand Deklaratsiyasi qabul qilindi.

Bu bosqich mobaynida, ya'ni 1994 yilda ishlab chiqilgan "Turistik korxonalarni xususiylashtirish va davlat tasarrufidan chiqarish dasturi" chuqur tizimli-institutsional o'zgarishlarni amalga oshirishda juda katta ahamiyat kasb etdi. 1994-1995 yillar mobaynida "O'zbekturizm" Milliy kompaniyasining 87,8 foiz turizm ob'ektlari xususiylashtirildi va davlat tasarrufidan chiqarildi.

Amalga oshirilgan o'zgarishlar turistlarni qabul qilish shaklini jadallik bilan rivojlantirdi. O'zbekiston Respublikasi birinchi Prezidentining 1995-yil 2-iyunda qabul qilingan "Buyuk ipak yo'lini qayta tiklashda O'zbekiston Respublikasining ishtirokini avj oldirish va respublikada xalqaro turizmni rivojlantirish borasidagi chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-1162-sonli Farmoni¹⁰⁷ Buyuk ipak yo'lida turizm mahsulotlarini tiklash borasida katta ahamiyatga ega bo'ldi. Bu esa, o'z navbatida, O'zbekistonning turizm sohasidagi islohotlarining *ikkinchi bosqichini* boshlab berdi. Natijada, Buyuk ipak yo'lida joylashgan shaharlar va turizm manzillari ro'yxatga olindi, Imom al-Buxoriy, Bahouddin Naqshband, Abduxoliq G'ijduvoni, Ahmad al-Farg'oni, Imom al-Moturidiy, Mahdumi A'zam, Hakim at-Termiziy, Hazrati Imom, Shayx Shamsiddin Kulol, Burxoniddin Marg'iloniy, Buxorodagi Chor Bakrlar kabi allomalarimizning maqbaralari ta'mirlandi va ziyoratgoh majmualarga aylantirildi. 1998-yildan boshlab, Toshkent shahrida muntazam ravishda Xalqaro turizm yarmarkasi tashkil etila boshlandi, mehmonxonalaridagi xalqaro talablarga javob beruvchi o'rinlar soni 4,8 barobarga ko'paytirildi. Bu bosqichda O'zbekistonning turizm sohasida quyidagi muhim masalalari amalga oshirildi:

- davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish jarayoni amalga oshirildi va yangi xorijiy investorlar jalb qilindi;
- tashqi bozorlarga chiqishning yangi yo'llari izlandi, xususan, xalqaro ko'rgazmalarga chiqish boshlandi (Berlin, London, Madrid, Moskva);
- turizm tashkilotlari va sayohatchilarning manfaatlarini himoyalovchi nodavlat tashkilotlar vujudga keldi;

- turizm yo‘nalishlarining jozibadorligini ta‘minlash, mahsulotning ekologik talablarini kuchaytirish, yangi hududlarni turizm uchun diqqatga sazovor joylar sifatida ochish ishlari yo‘lga qo‘yildi;

- O‘zbekiston mehmonxonalarini boshqarishda xorijiy menejment qo‘llanila boshladi;

- kichik xususiy mehmonxonalar tarmog‘i kengaytirildi;

- o‘rta maxsus hamda oliy ta‘lim bosqichida turizm va mehmondo‘stlik sohasidagi mutaxassislarni tayyorlash yo‘lga qo‘yildi;

- xorijiy tajribalarni o‘rganish hamda ilmiy loyihalarni tayyorlashga e‘tibor qaratildi;

- Butun jahon turizm tashkilotining tadqiqot guruhini O‘zbekistonga tashrifi va “Turizm to‘g‘risida”gi Qonunni tayyorlash borasida ishlar amalga oshirildi;

- Turizm bilan shug‘ullanuvchi firmalarining “Ustoz”, “Meros”, “Ekosan” kabi nodavlat va korporativ tashkilotlar bilan aloqalari yo‘lga qo‘yildi.

Turizm sohasidagi islohotlarning *uchinchi bosqichida*, ya‘ni O‘zbekiston Respublikasi birinchi Prezidentining 1999 yil 15 apreldagi “2005 yilgacha bo‘lgan davrda O‘zbekistonda turizmni rivojlantirish Davlat dasturi to‘g‘risida”gi PF-2286-sonli Farmoni e‘lon qilindi. 1999 yilning 20 avgustida esa O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi tomonidan birinchi “Turizm to‘g‘risida”gi Qonun qabul qilindi. Buning asosida turizm sohasidagi bozor munosabatlari uzil-kesil yo‘lga qo‘yildi hamda xalqaro bozorda raqobatbardosh turizm mahsulotlari yaratila boshlandi, turizm tizimini boshqarishning markazlashtirilishiga chek qo‘yildi. Ko‘pchilik turizm ob‘ektlari o‘zlarini mustaqil ravishda boshqara boshladi, xizmatlar bozorida raqobatlasha olmaydigan tashkilotlar yopilib, ularning o‘rniga samarali ishlovchi yangi turizm tashkilotlari tashkil etildi.

Turizm sohasidagi islohotlarning *to‘rtinchi bosqichi* 2000 yildan boshlangan bo‘lib, bu davrda xususiy turizm tashkilotlari assotsiatsiyasiga va tashkil etiladigan boshqa turizm assotsiatsiyalariga asos solindi (Gid-tarjimonlar assotsiatsiyasi, Mehmonxona egalari assotsiatsiyasi, Transportchilar assotsiatsiyasi) va “O‘zbekiturizm” Milliy kompaniyasining bir qator vakolatlarini ularga o‘tkazish ustida izlanishlar olib borildi. Bu o‘lkamiz turizm xizmatlari bozorida faoliyat yurituvchi korxonalarini yanada tezroq sur‘atlarda rivojlanishiga yordam berdi.

Turizm sohasi bo‘yicha 2014 yilda xalqaro anjuman – Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT) Butunjahon Turizm Tashkiloti Ijroiya kengashining 99-sessiyasi aynan Samarqand shahrida bo‘lib o‘tishi ham bejiz emas. Bunga barcha asoslar mavjud bo‘lib, hozirgi paytda butun dunyoda “Samarqand deklaratsiyasi” deb tan olingan hujjatni qabul qilgan Butunjahon turizm tashkilotining 1994 yil 5 oktyabrda Samarqandda bo‘lib o‘tgan kengashida shahar bir ovozdan “Ipak yo‘lining yuragi”, deb tan olingan edi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning 2016-yil 2-dekabrda “O‘zbekiston Respublikasining turizm sohasini jadal rivojlantirishni ta‘minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-4861-sonli Farmoni tarixiy ahamiyatga ega bo‘lib, iqtisodiyotda birinchi marotaba turizm sohasiga strategik

sektor maqomi berildi, natijada O‘zbekistonda turizmning xorijiy hamda ichki turistlarga xizmat ko‘rsatuvchi yondosh sohalari va tarmoqlarining rivojlanishini ta‘minlashda milliy turizm sohasining yangi *beshinchi bosqichi* boshlandi.

O‘zbekistonda turizm sohasiga strategik tarmoq maqomining berilishi bilan ushbu sohani jadal rivojlantirishda uni yetakchi kuchga aylantirishga, iqtisodiyotni tarkibiy o‘zgartirish va diversifikatsiyalashga, ish bilan bandlikni ta‘minlashga, aholining turmush darajasi va sifatini oshirishga e‘tibor qaratildi.

Xulosa qilib aytganda, natijada O‘zbekistonda 2016-2024 yillarda turizm sohasida juda ko‘p yangiliklar kuzatildi: turizmni rivojlantirishga yo‘naltirilgan yangi farmon va qarorlar, xalqaro va mahalliy tadbirlar, yangi ta‘lim muassasalari faoliyatining yo‘lga qo‘yilishi, turistlar oqimining oshishi, yangi turizm mahsulotlari, yangicha yo‘nalishlarni rivojlantirish, infratuzilmani takomillashtirishga oid sa‘i-harakatlar, xorijiy investorlarni jalb qilish, OAV vakillarining tashrifi hamda O‘zbekistonning ko‘plab xalqaro reytinglarda yuqori o‘rinlarni egalashi amalga oshirildi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasining “Turizm to‘g‘risida”gi qonuni, 2019 yil 18 iyul
2. Eshtayev A.A. Globalashuv sharoitida turizm industriyasini boshqarishning marketing strategiyasi (O‘zbekiston Respublikasi turizm tarmog‘i misolida)”. Iqtisodiyot fanlari doktori (DSk) ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiya avtoreferati. Samarqand (2019).
3. Safarov B.Sh. Milliy turistik xizmatlar bozorini innovatsion rivojlantirishning metodologik-uslubiy asoslarini takomillashtirish. // 08.00.05 – Xizmat ko‘rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti (iqtisodiyot fanlari) ixtisosligi bo‘yicha doktorlik dissertatsiyasi avtoreferati. – Samarqand, 2016. – 23-24 b.

J.Yu.Bozorova-QarshiDU talabasi

TURIZM SOHASIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING O‘RNI

Аннотация: В данной статье представлены данные о роли цифровой трансформации в развитии туристической отрасли и ее влиянии на экономическое развитие. В частности, через сравнительный анализ рассматриваются туристическая деятельность и рост в экономике зарубежных стран и Узбекистана, а также приводятся существующие проблемы и предложения по их решению.

Ключевые слова: цифровая трансформация, туристическая индустрия, глобальное развитие, электронный бизнес.

Abstract: This article presents data on the role of digital transformation in the development of the tourism industry and its impact on economic development. In particular, through a comparative analysis, tourism activities and growth in the economy of foreign countries and Uzbekistan are considered, and existing problems and proposals for their solution are given.

Keywords: digital transformation, tourism industry, global development, e-business.

А.Ю.ТАЛИБОВА Ж.МАДЖИДОВА	ТЕХНОЛОГИИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ГОСТЕЙ В ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ.....	135
N.A.RAХMONOVA	MEHMONXONALARDA XIZMAT KO'RSATISH SIFATI-KORXONA SAMARADORLIGINI OSHIRUVCHI OMIL SIFATIDA.....	139
J.F.FATTAYEV	RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA OILAVIY MEHMON UYLARI RIVOJLANISHINING NAZARIY-METODOLOGIK MASALALARI.....	143
А.Ю.ТАЛИБОВА Х.САТТАРОВ	ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ.....	146
А.Ж. МИР- ДЖАФАРОВА Е.ТЕММОЕВА	ДЕЛОВАЯ КУЛЬТУРА КАК ЭЛЕМЕНТ БИЗНЕС-СРЕДЫ В ГОСТИНИЧНОМ БИЗНЕСЕ.....	148
Z.R.RUSTAMOVNA	TURIZMDA TRANSPORT XIZMATLARINING ANAMIYATI.....	151
A.J.MIR-DJAFAROVA N.JABBOROVA	THE ROLE OF THEME PARKS IN ADVENTURE TOURISM.....	154
В.СИРЛИБОЕВ	ЗАРАФШОН ВОДИЙСИДА ХАЛҚАРО ТУРИЗМНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ МАҚСАДИ ВА ВАЗИФАЛАРИ.....	157
Ф.Ф.НАСРУЛЛАЕВ	КИЧИК ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СУБЪЕКТЛАРИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШИДА ИННОВАЦИОН ХИЗМАТЛАР ИНФРАТУЗИЛМАСИ ТУРЛАРИ ВА УЛАРНИНГ РИВОЖЛАНИШ БОСҚИЧЛАРИ.....	161
А.Ю.ТАЛИБОВА С.А.САЛИХОВА Н.А.ИКРОМОВА	СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КЛАССИФИКАЦИЙ ЭКСКУРСИЙ.....	165
A.J.MIR-DJAFAROVA U.YUSUPOV	TURIZMDA IJTIMOIIY TARMOQLAR MARKETINGINING O'RNI.....	167
D.ABDUSALOMOV	O'ZBEKISTON TURIZM SOHASINING RIVOJLANISHINI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASH MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	171
J.YU.BOZOROVA	TURIZM SOHASIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING O'RNI.....	174
2-SHO'BA: RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA XALQARO VA ICHKI TURIZMNI RIVOJLANTIRISH TENDENSIYALARI VA ISTIQBOLLARI		
М.Қ ПАРДАЕВ И.Р БЕРДИКУЛОВА Б.Р ПАРДАЕВ	ЖАҲОНДА ГЛОБАЛЛАШУВ ТЕЗЛАШГАН ШАРОИТДА ТУРИЗМНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ.....	178
М.Қ ПАРДАЕВ И.Р БЕРДИКУЛОВА А.Қ.ҒАППАРОВ	ИННОВАЦИОН ИҚТИСОДИЁТ ШАРОИТИДА ТУРИЗМНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ТАШКИЛИЙ-ИҚТИСОДИЙ МЕХАНИЗМЛАРИ	185
А.А.ЕШТАҲҲЕВ Н.А.ҶО'РАҲЕВА	МАМЛАКАТИМИЗДА ИCHKI VA XALQARO TURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISHDA OLIV	190